

Print: 3082-4060
Online: 3082-4079

PACIFICUS

A LITERARY MAGAZINE

VOLUME 1

ISSUE 2 | APRIL - JUNE ISSUE
A QUARTERLY PUBLICATION

- Poetry
- Short Stories
- Essays
- Spotlight on Emerging Writers
- Creative Corner
- Others

PACIFICUS

A Literary Magazine (Print & e-Publication)

Volume I, Issue II | A Quarterly Publication

ISSN (Online): 3082-4079 | ISSN (Print): 3082-4060

Publisher: Binas Publishing

Email: binasbookers2013@gmail.com

PRETTY JOY M. MACARIO

Student

Cotabato foundation college of science and technology

ormacarioprettyjoymarcelo26@gmail.com

"ESTUDYANTENG PARANG LANGGAM"

Pakibaka sa kalawakan pagkain kailangan
Saan mang direksyon kasama lang kita kaibigan
Limiiin natin kailanman di natin malalaman
Kung kailan darating ang kaaway na si tag-ulan

Kagaya ninyo pag-aaral ko'y pinagibayuhan
Pag-impok ang inspirasyon para sa kinabukasan
Sana ay maabot ko rin ang aking inaasahan
Pagod at hikbi sana'y hindi ko na mararanasan

Sa paghahanap ay marami munang mapagdaanan
Naisip kong kada hakbang walang kasiguraduhan
Sa harap at likuran di ko kilala ang kalaban
Tahakin at hakbangin ang masalimoot na daan

Estudyanteng parang langgam kung makikipagdigmaan
Tatahakin ang mapusok at mataas na hagdanan
Luha't pawis ang naging baon sa gitna ng labanan
Paninindigan para sa magandang kinabukasan